

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

***Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова***

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Клинические исследования

Clinical studies

<p><i>Аббосов О.М., Абдурахмонов Ф.Р., Боймурадов Ш.А., Мирзабаев А.М.</i> Тадқиқот натижаларининг назарий ва амалий тиббиётга тадбиқ этиш орқали юз соҳаси юмшоқ тўқималари кўшма жароҳатлари асоратларини реабилитация қилиш самарадолигини баҳолаш</p> <p><i>Авазов А.А., Шакиров Б.М.</i> Болаларда панжа ва товон чуқур куйишларини нам муҳитда хирургик даволашни қиёсий баҳолаш</p> <p><i>Аметова А.С.</i> Ревматоид артритда қўл бўғимларининг сонографияси ва даволашнинг оптималлаштирилган усуллари самарадорлиги</p> <p><i>Аскарова З.З., Раҳимова А.О.</i> Перименопаузал аномал кон кетиши бўлган аёлларда эндометрий ва миометрийнинг таркибий ўзгаришлари</p> <p><i>Ахмедов Р.Ф.</i> Эффективность применения озонотерапии при ожоговом сепсисе</p> <p><i>Ахмедова А.Т., Муинова З.М., Расулова Ф.Г.</i> Первая беременность: влияние на развитие и исходы родов</p> <p><i>Ачилов М.Т., Амонов Х.Р., Ахмедов Г.К., Джаббаров З.И.</i> Анализ результатов хирургической тактики при новообразованиях головки поджелудочной железы</p> <p><i>Бахритдинов Б.Р., Алиев М.А.</i> Бош мия ўсмаларининг магнит-резонанс спектроскопиясида метаболик ўзгаришларнинг гистологик хусусиятлар билан боғлиқлиги</p> <p><i>Боймурадов Ш.А., Абдурахмонов Ф.Р.</i> Юз-жағ соҳаси юмшоқ тўқималарининг кўшма жароҳатлари асоратларининг ривожланиш механизмлари</p> <p><i>Василенко А.В.</i> Сравнительный анализ динамики состояния цилиарного тела при использовании гипотензивных глазных капель и после лазерной микроимпульсной циклофотокоагуляции</p> <p><i>Джамалутдинова И.Ш., Ризаев Ж.А.</i> Аёл спортчиларнинг гормонал ҳолатига таъсир этувчи омиллар</p> <p><i>Джурабекова А.Т., Амонова З.К., Муродов М.Н.</i> Мигренда тунги уйқунинг бузилиши билан бош оғриш даражаси ўртасидаги ўзаро боғлиқлик</p> <p><i>Зайниев С.С.</i> Научно обоснованные подходы к краткосрочной и долгосрочной реабилитации детей с врожденными пороками желудочно-кишечного тракта</p> <p><i>Зиядуллаев Ш.Х., Урунбаева М.Н., Хамроев Б.О.</i> Особенности клинических, лабораторных и инструментальных показателей больных аутоиммунным тиреоидитом</p> <p><i>Ибрахимова Ҳ.Р., Орзукулов А.О.</i> Мактабгача ёшда бўлган болаларда паразитар касалликларнинг бирламчи профилактикасини шакллантириш</p> <p><i>Исмаилов Ж.А., Зиядуллаев Ш.Х., Расули Ф.О.</i> Бронхиал астма билан оғриган беморларда бўлмачалар фибриляциясини бартараф қилишнинг самарадорлиги</p>	<p>7</p> <p>10</p> <p>13</p> <p>17</p> <p>21</p> <p>25</p> <p>29</p> <p>33</p> <p>37</p> <p>40</p> <p>43</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>54</p> <p>58</p> <p>61</p>	<p><i>Abbosov O.M., Abdurakhmonov F.R., Boymuradov Sh.A., Mirzabayev A.M.</i> Assessment of the effectiveness of rehabilitation of complications of soft tissue injuries maxillafacial rigion through the application of research results to theoretical and practical medicine</p> <p><i>Avazov A.A., Shakirov B.M.</i> Evaluation of surgical approaches to treating deep hand and foot burns in children in a hydrated environment</p> <p><i>Ametova A.S.</i> Efficiency of optimized methods of sonography and treatment of hand joints in rheumatoid arthritis</p> <p><i>Askarova Z.Z., Rakhimova A.O.</i> Structural changes of the endometrium and myometrium in women with perimenopausal abnormal bleeding</p> <p><i>Akhmedov R.F.</i> Effectiveness of ozone therapy in burn sepsis</p> <p><i>Akhmedova A.T., Muinova Z.M., Rasulova F.G.</i> First pregnancy: impact on development and birth outcomes</p> <p><i>Achilov M.T., Amonov Kh.R., Akhmedov G.K., Jabbarov Z.I.</i> Analysis of the results of surgical tactics in neoplasms of the head of the pancreas</p> <p><i>Bakhritdinov B.R., Aliev M.A.</i> Correlation of metabolic changes with histological characteristics in magnetic resonance spectroscopy of brain tumors</p> <p><i>Boymuradov Sh.A., Abdurakhmonov F.R.</i> Mechanisms of the development of complications soft tissue injuries maxillafacial rigion</p> <p><i>Vasilenko A.V.</i> Comparative analysis of the dynamics of the ciliary body state using hypotensive eye drops and after laser micropulse cyclophotocoagulation</p> <p><i>Djamalutdinova I.Sh., Rizaev J.A.</i> Factors affecting the hormonal state of female athletes</p> <p><i>Djurabekova A.T., Amonova Z.K., Murodov M.N.</i> The interrelationship between sleep disturbances and headache intensity in migraine</p> <p><i>Zayniev S.S.</i> Evidence-based approaches to short-term and long-term rehabilitation of children with congenital malformations of the gastrointestinal tract</p> <p><i>Ziyadullaev Sh.Kh., Urunbaeva M.N., Khamroev B.O.</i> Features of clinical, laboratory and instrumental indicators of patients with autoimmune thyroiditis</p> <p><i>Ibrakhimova H.R., Orzukulov A.O.</i> Formation of primary prevention of parasitic diseases in preschool children</p> <p><i>Ismailov J.A., Ziyadullaev Sh.Kh., Rasuli F.O.</i> Effectiveness of atrial fibrillation elimination in patients with bronchial asthma</p>
---	--	---

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ МИКРОИМПУЛЬСНОЙ ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИИ

Василенко Андрей Васильевич

Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

ГИПОТЕНЗИВ КЎЗ ТОМЧИЛАРИДАН ФОЙДАЛАНГАНДА ВА ЛАЗЕР МИКРОИМПУЛСЛИ ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИЯДАН KEYIN ЦИЛИАР ТАНА ҲОЛАТИНИНГ ДИНАМИКАСИНИ ҚИЎСИЙ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Василенко Андрей Васильевич

Самарканд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарканд ш.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE CILIARY BODY STATE USING HYPOTENSIVE EYE DROPS AND AFTER LASER MICROPULSE CYCLOPHOTOCAGULATION

Vasilenko Andrey Vasilievich

Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: ava.63@mail.ru

Резюме. Ушбу тадқиқотда транссклерал микроимпульсли лазер коагуляцияси ўтказилган 32 нафар бемор (1-гурух) ва консерватив гипотензив даво олган 30 нафар бемор (2-гурух) кузатилди. Иштирокчиларнинг ёши 60 ёшдан 85 ёшгача бўлиб, ўртача ёш 72 ± 8 ёшни ташкил этди. Глаукома билан оғриган беморларда цилиар тана қалинлигининг морфометрик кўрсаткичларини таҳлил қилиши шуни кўрсатдики, консерватив даволанган гуруҳда 50 ҳафталик кузатув давомида цилиар тана қалинлигининг $0,58 \pm 0,003$ мм дан $0,51 \pm 0,03$ мм гача аста-секин камайиши кузатилди. Лазер билан даволанган беморлар гуруҳида аралашувдан кейинги биринчи кун давомида цилиар тана қалинлиги реактив яллигланиши ва шиши туфайли $0,60 \pm 0,05$ мм дан $0,81 \pm 0,11$ мм гача ошди. Кузатувнинг 25-ҳафтасигача бўлган даврда қалинлик $0,59 \pm 0,07$ мм гача камайди ва 50-ҳафтага келиб $0,58 \pm 0,003$ мм ни ташкил этди. Статистик таҳлил консерватив терапия ва микроимпульсли лазер коагуляцияси ўтказилган беморлар ўртасида цилиар тана қалинлигининг камайиши даражасида сезиларли фарқларни аниқламади ($p \geq 0,05$).

Калит сўзлар: офталмотонус, цилиар секреция, ультратовушли биомикроскопия.

Abstract. In this study, 32 patients who underwent transscleral micro-pulse laser coagulation (group 1) and 30 patients receiving conservative hypotensive treatment (group 2) were observed. The age of the participants ranged from 60 to 85 years, with a mean age of 72 ± 8 years. Analysis of the morphometric parameters of ciliary body thickness in glaucoma patients showed that in the group receiving conservative treatment, there was a gradual decrease in ciliary body thickness over 50 weeks of observation, from 0.58 ± 0.003 mm to 0.51 ± 0.03 mm. In the group of patients after laser treatment, during the first day post-intervention, the ciliary body thickness increased from 0.60 ± 0.05 mm to 0.81 ± 0.11 mm, apparently due to reactive inflammation and edema. During the period up to 25 weeks of observation, the thickness decreased to 0.59 ± 0.07 mm, and by 50 weeks, it was 0.58 ± 0.003 mm. Statistical analysis did not reveal significant differences in the degree of reduction in ciliary body thickness between patients who underwent conservative therapy and micro-pulse laser coagulation ($p \geq 0.05$).

Key words: ophthalmotonus, ciliary secretion, ultrasound biomicroscopy.

Актуальность данной проблемы очевидна для большинства клиницистов – офтальмологов. Гипотензивную терапию глаукомы получают миллионы больных в различных странах. К сожалению, не всегда и не у всех больных она дает ожидаемое снижение офталмотонуса. В последние годы в периодической печати появилось много материалов о микроимпульсной фотокоагуляции в режиме субцикло [1,4,6,7].

Это дает клиницистам дополнительный шанс на снижение офталмотонуса, не прибегая к последнему аргументу- хирургии, которая, как известно, тем более рискованна, чем выше уровень внутриглазного давления.

Для транссклеральной циклофотокоагуляции используют йаг –ниодимовый лазер, полупроводниковый, диодный и ксеноновый лазеры. Снижение ВГД при этом происходит за счет

деструкции цилиарного эпителия, снижения сосудистой перфузии в цилиарных сосудах, вследствие чего атрофируются цилиарные отростки, а также за счет увеличения оттока посредством транссклеральной фильтрации и усиления увеосклерального оттока [2,3,5].

Оценить динамику этих изменений позволяет метод ультразвуковой биомикроскопии переднего отдела глаза.

Несомненный интерес вызвало бы сравнение морфометрических изменений при консервативной терапии, которая в основе своей имеет цель понизить цилиарную секрецию, и таковые изменения после микроимпульсного лазерного воздействия субцикло.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 32 пациента после транссклеральной микроимпульсной лазерной коагуляции, а также 30 больных, получающих консервативный гипотензивный режим под нашим наблюдением. Возраст больных был от 60 до 85 лет.

До начала и в процессе лечения осуществлялось тщательное общеклиническое и офтальмологическое обследование. Острота зрения определялась по таблице Головина-Сивцева и опто типами Снеллена. передний отдел глаза осматривался на стандартной щелевой лампе, гоноиоскопия проводилась трехзеркальной линзой Гольдмана. Величину внутриглазного давления определяли тонометром Маклакова, а также на щелевой лампе по Гольдману. Состояние переднего отдела глаза было изучено дополнительно с использованием метода ультразвуковой биомикроскопии (УБМ).

Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) выполнялась на аппарате Sonomed Escalon VuMax (USA) по стандартной методике в верхнем и нижнем меридианах на протяжении от 11 до 13 часов и с 5 и до 7 часов (в каждом секторе проводилось по 5 измерений) с постановкой датчика параллельно и перпендикулярно к исследуемым структурам цилиарной зоны. При этом исследовались следующие линейные параметры: толщина базиса цилиарного тела (мм), которая измерялась по перпендикуляру, идущему в 1500 мкм от склеральной шпоры, от внутренней поверхности склеры до отросчатой части, максимальная длина отросчатой части цилиарного тела (мм) Основные данные по динамике состояния цилиарного тела отражены в таблице.

Результаты и обсуждение. Исходный уровень офтальмотонуса составлял в группе консервативного лечения $34,60 \pm 0,11$ мм рт.ст., в группе больных, подготовленных для лазерной коагуляции цилиарного тела - $39,73 \pm 1,87$. Сравнить степень его снижения парал-

лельно было, видимо, не корректно, так как после лазерной коагуляции у значительной части больных отмечается реактивная гипертензия. Через две недели от момента начала лечения у больных первой группы внутриглазное давление понизилось в среднем на $4,82 \pm 0,48$ мм. В группе больных, где проводилась лазеркоагуляция, уже к концу первой недели среднее значение величины офтальмотонуса составило $30,1 \pm 1,7$ мм, в последующие 5-12 недель эта величина достигла $24,2 \pm 4,6$ мм, то есть средний уровень снижения составил $15,53 \pm 3,25$ В обеих группах больных на фоне повышенного офтальмотонуса отмечалась закономерная застойная гиперемия, расширение эписклеральных сосудов, особенно выраженное у больных рефрактерной глаукомой, готовящихся к лазеркоагуляции. В группе больных, получавших консервативную терапию, у 16 больных острота зрения была в пределах от 0,2 до 0,8, у остальных 14 больных коррегированная острота зрения была менее 0,4. В группе, где проводилась лазеркоагуляция, острота зрения у 15-ти больных отсутствовала, у 17-х больных была ниже 0,08. В результате достигнутого снижения офтальмотонуса в первой группе больных отмечалось закономерное повышение остроты зрения в среднем на $0,2 \pm 0,07$. Во второй группе, после проведенной лазеркоагуляции острота зрения на зрячих глазах несколько повысилась и составила в среднем $0,1 \pm 0,03$ ($p \leq 0,05$).

В качестве основного критерия состояния цилиарного тела рассматривали его толщину, определенную при помощи ультразвуковой биомикроскопии. Данная величина была рассмотрена как для пациентов, получавших ингибиторы карбоангидразы в виде глазных капель, так и для пациентов после микроимпульсной циклофотокоагуляции. Как видно из таблицы 1, до начала лечения этот показатель составил $0,60 \pm 0,05$ мм. На 3 день после операции он составил $0,81 \pm 0,11$ мм, что можно объяснить реактивным отеком и воспалением цилиарного тела. Затем, начиная со второй недели после воздействия, показатель толщины начинает плавно уменьшаться и к 10 неделе составляет $0,39 \pm 0,07$ мм, и в дальнейшем меняется не значительно на протяжении последующих 15-20 недель. Видимо, это свидетельствует о прогрессировании дистрофических изменений в нем и соответственно истончении цилиарного тела (в более поздние сроки $0,38 \pm 0,003$ мм) В группе больных, получавших консервативное лечение, а именно ингибитор карбоангидразы дорзаламид, до начала наблюдения толщина цилиарного тела составила $0,58 \pm 0,003$ мм, в первые 20 дней - $0,56 \pm 0,003$ мм, в последующие 2 месяца - $0,52 \pm 0,07$ мм, в более отдаленные сроки $0,58 \pm 0,003$ мм ($p \leq 0,01$).

Таблица 1. Динамика толщины цилиарного тела в различные сроки при систематическом закапывании в глаз ингибиторов карбоангидразы (в миллиметрах) ($M \pm \sigma$)

Толщина цилиарного тела при использовании ингибиторов карбоангидразы в виде капель	До назначения	Первые 20 дней	Первые два месяца	Более поздние сроки
	$0,58 \pm 0,03$	$0,56 \pm 0,03$	$0,52 \pm 0,07$	$0,51 \pm 0,03$

Таблица 2. Динамика толщины цилиарного тела в различные сроки после МТЦФК, мм ($M \pm \sigma$)

Толщина цилиарного тела (сроки наблюдения) после МТЦФК	До операции	3-й день	10 -25 нед.	30-50 недель
	$0,60 \pm 0,05$	$0,81 \pm 0,11$	$0,59 \pm 0,07$	$0,58 \pm 0,03$

Заключение. Анализ морфометрических показателей толщины цилиарного тела показал, в сроки до 50 недель от начала консервативного лечения отмечается плавное снижение его толщины от $0,58 \pm 0,03$ до $0,51 \pm 0,03$ мм.

После проведенной микроимпульсной транссклеральной лазеркоагуляции в режиме subcyclo в первые сутки от момента вмешательства толщина его увеличивалась от $0,60 \pm 0,05$ мм до $0,81 \pm 0,11$ мм, видимо, за счет реактивного воспаления и отека. Затем, в сроки до 25 недель эта величина уменьшалась до $0,59 \pm 0,07$ мм, а в сроки до 50 недель - до $0,58 \pm 0,003$ мм.

Проведенный статистический анализ не выявил достоверных различий в степени уменьшения его толщины у больных после консервативной терапии и после микроимпульсной лазеркоагуляции ($p \geq 0,05$). Это может свидетельствовать о том, что оба метода оказывают примерно одинаковую степень воздействия на морфологическое состояние цилиарного тела у больных глаукомой.

Литература:

1. Eliseeva M.A., Khodzhaev N.S., Sidorova A.V., Starostina A.V. (2019) Micropulse transcleral cyclophotocoagulation in combined surgical treatment of refractory glaucoma: preliminary results. Modern technologies in ophthalmology. No. 4 <https://eyepress.ru/sbornik.aspx?10887> (in Russian)
2. Volkov V.V., Simakova I.L., Kulikov A.N., Xarakov A.S., Suleymanova A.R., Filippov A.I. (2020) New morphometric criteria in the study of the pathogenesis of normal pressure glaucoma. - Vestnik ophthalmology. 136(2):49-55 (in Russian)
3. Юсупов А.А., Василенко А.В., Хамидова Ф.М. Динамика некоторых клинических показателей больных нормотензивной глаукомой под влиянием комплексной медикаментозной терапии. Проблемы биологии и медицины 2022, №3. (136-140) <https://www.sammu.uz/ru/article/762/>
4. A.V.Vasilenko, F.M.Khamidova. Dynamics of the state of the ciliary body of patients with refractory glaucoma according to the data of ultrasonic biomicroscopy. Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7729696>
5. Egorov E.A., Astakhov Yu.S., Shchuko A.G. (2007) Clinic of Glaucoma.- Clinic.National Guide to Glaucoma. Moscow, Medicine.(2), 57-59 (in Russian)

6. Khaydarov Z.B., Makhmadov Sh.K., Karimov M.B., Kadyrova N.A.(2019)

Early results of transscleral diode laser coagulation of the ciliary body in the treatment of refractory terminal glaucoma. Modern technologies in ophthalmology No. 4 <https://eyepress.ru/sbornik.aspx?10887> (in Russian)

7. Khodzhaev N.S., Sidorova A.V., Starostina A.V., Eliseeva M.A. (2020); Micropulse transscleral cyclophotocoagulation in the treatment of glaucoma. Russian ophthalmological journal. 13(2):105-111. <https://doi.org/10.21516/2072-0076-2020-13-2-105-111> (in Russian)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ МИКРОИМПУЛЬСНОЙ ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИИ

Василенко А.В.

Резюме. В данном исследовании наблюдались 32 пациента, которым была проведена транссклеральная микроимпульсная лазерная коагуляция (группа 1), и 30 пациентов, получавших консервативное гипотензивное лечение (группа 2). Возраст участников составил от 60 до 85 лет, средний возраст составил 72 ± 8 лет. Анализ морфометрических показателей толщины цилиарного тела у больных глаукомой показал, что в группе, получавшей консервативное лечение, наблюдалось постепенное уменьшение толщины цилиарного тела на протяжении 50 недель наблюдения с $0,58 \pm 0,003$ мм до $0,51 \pm 0,03$ мм. В группе пациентов после лазерного лечения в течение первых суток после вмешательства толщина цилиарного тела увеличилась с $0,60 \pm 0,05$ мм до $0,81 \pm 0,11$ мм, по-видимому, за счет реактивного воспаления и отека. В период до 25 недель наблюдения толщина уменьшилась до $0,59 \pm 0,07$ мм, а к 50 неделям составила $0,58 \pm 0,003$ мм. Статистический анализ не выявил значимых различий в степени уменьшения толщины цилиарного тела между пациентами, которым проводилась консервативная терапия и микроимпульсная лазерная коагуляция ($p \geq 0,05$).

Ключевые слова: офтальмотонус, цилиарная секреция, ультразвуковая биомикроскопия.